

MIS ERITISH ZAVODLARI CHANGLARINI QAYTA ISHLASH USULLARI

Xudoymuratov Shuxratjon Jumaboyevich

Islom Karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti
Olmaliq filiali assistenti

Ashurova Feruzabonu Alijon Qizi

Islom Karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti
Olmaliq filiali talabasi

Annotatsiya. Maqolada misni eritish jarayonida hosil bo'ladigan changlarni qayta ishlash usullari, ular tarkibidan turli rangli va qimmatbaxo metallarni ajratib olish usullari o'rganib chiqilgan. Qayta ishlashning tuzli tanlab eritish usuli bilan tanlab eritish natijasida olingan bo'tanadan erimaydigan qoldiqni tindirish, filtrlash jarayonlarida ajratish usullari bayon qilingan. Har bir bosqich uchun erish darajasini vaqt va haroratga bog'liqligi o'rnatilgan. Olingan eritmada qo'rg'oshinni karbonlashning texnologik parametrlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: texnogen chiqindi, konverterning mayda changi, tanlab eritish, NaCl tuzi, filtrlash, eritma, kek, tozalash, texnologiya, nodir metallar.

Annotation. In the article, the methods of processing the dust generated during copper smelting, methods of extracting different colored and precious metals from their composition have been studied. The methods of separating the insoluble residue from the slag obtained as a result of selective melting by the method of salt selective melting of the processing in the processes of settling and filtering were described. Time and temperature dependence of melting rate for each step was established. Technological parameters of carbonization of lead from the obtained solution were studied.

Key words: man-made waste, converter fine dust, selective dissolution, NaCl salt, filtration, solution, cake, purification, technology, rare metals.

Dunyo miqyosida mis eritish zavodlarida mis tarkibli xom-ashyoni qayta ishlash jarayonida texnologik gazlarni elektrfiltrda tozalash natijasida mayin dispersli changlar to'planib bormoqda. Mis eritish zavodlarida eritish pechlarida hosil bo'layotgan mayda dispersli changlarni qayta ishlashning turli usullari o'rgangan holda, mis eritish zavodlarining changlari zamonaviy zavodlarning tajribasidan ko'rish mumkinki pirometallurgiya va gidrometallurgiya usullarida qayta ishlash usullaridan foydalanish mumkin. [1,3,4]

Qayta ishlashning pirometallurgiya usulida o'lchami yirikroq bo'lgan changlarni qayta ishlash samarali ekanligini ko'rish mumkin, mayin changlarni esa kislotali, sodali, tuzli va ishqorli tanlab eritish usullari yordamida qayta samaraliroq. Bajarilgan ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilgan holda, aynan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati mis

eritish zavodining konverter changini uning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, tarkibidagi nodir metallarni ajratib olishning ratsional usulini tanlash o'rganib chiqamiz.[5]

Mis sanoatida changlarda ko'p komponentli mahsulotlar bo'lib, dastlabki xom-ashyo, texnologiyaning o'ziga hosligi, texnologik va gazlarni tozalash uskunalarning tuzilishiga bog'liq holda kimyoviy, granulometrik va fazali tarkibining xilma – xilligi bilan ajralib turadi. Chang kameralarida va siklonlarda ushlab qolinadigan yirik changlar asosan, changni mexanik olib ketilishi natijasida hosil bo'lib, uning tarkibi shixta tarkibiga yaqin bo'lganligi uchun pirometallurgiya jarayoniga qaytarilishi mumkin. Yengli yoki elektr filtrlarda ushlangan mayda changlar dastlabki shixta zarralari, yengil uchuvchan komponentlarning sublimatsiyalari va ularning turli nisbatlardagi oksidlanish mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati AJ mis eritish zavodida mis eritish zavodining mayda konverter changlari o'rtacha 50,0 ming tonna, misni konverterlash jarayonida texnologik gazlarni elektrfiltrda tozalash natijasida mayda chang to'planib bormoqda, ularni qayta ishlashni turli usullari mavjud bo'lib, ularni taxlil qilgan holda, tarkibidan nodir metallarni ajratib olishning kompleks usulini tanlash tadqiqotning usuli hisoblanadi.[2,3,4]

Changni individual qayta ishlash pirometallurgiya yoki gidrometallurgiya usullari, shu jumladan, pirometallurgiya va gidrometallurgiya jarayonlarini birlashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Yirik changlarni pirometallurgiya usulida qayta ishlash samarali bo'lib, mayda changlar kislotali, sodali, tuzli va ishqorli tanlab eritish jarayonlari orqali qayta ishlanadi. Mis sanoati gazlarni tozalashning oraliq mahsulotlarini qayta ishlashning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish nafaqat ekologik yuklamani qisqartirish, balki sanoat korxonasi qurilishining iqtisodiy samaradorligini oshirishning ham istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. [7,5,6]

Konverter changi tarkibidagi rangli va nodir metallar tarkibini aniqlashda rentgenspektral va rentgen-fluorensiyali, atom emissiyasi va atom yutilish spektrometriyasi, shuningdek, massa spektrometriyasi tahlil usullarini qo'llash, elementlarning mikromiqdorini aniqlash va ularning tarqalishi to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlarni olish imkonini berdi.[9] Konverterning mayda changlarni o'rtacha kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-rasm. Mis eritish zavodi changlarini qayta ishlashning texnologik sxemasi

1-jadval

Olmalik KMK AJ mis eritish zavodi konverter changining o'rtacha kimyoviy tarkibi.

N°	Mahsulot	Miqdori, %							
		Pb	Cu	Zn	Au, g/t	Ag, g/t	As	Sum	Bi
1	MEZ ning mayda konverter changi	45	3	10	2	150	0,3	12	0,3

Kimyoviy boyitish usulida qayta ishlash uchun mis eritish zavodi konverter changi shixtasi tayyorlanadi. Hosil bo'lgan shixta oxakli muhitda metall sulfatlarni yo'qotish uchun yuvildi. Yuvishdan so'ng eritmaning pH qiymati 5,5-6 ga ko'tarildi va ishlab chiqilgan sxema (1-rasm) bo'yicha uch bosqichda tuzli tanlab eritildi.

Tanlab eritishning I-bosqichida NaCl ning konsentratsiyasi 200 g/l, II-bosqichida 180 g/l va III- bosqichida 160 g/l etib belgilandi.

Tuzli tanlab eritish jarayonida qorg'oshin xlorid holatida eritmaga o'tadi. Qorg'oshin xlorid eriydi va teskari reaksiyada murakkab tuz hosil qiladi.

Qo'rg'oshin sulfatining erishi teskari reaksiyada dastlabki xlorlanish bilan bir hil reaksiyaga muvofiq davom etadi.

Qo'rg'oshinga qo'shimcha ravishda, eritmaga xloridlar hosil qilgan holda rux va kumush ajralishi mumkin:

Konvertar changidan qo'rg'oshinni ajratib olish uchun III bosqichli tuzli tanlab eritish jarayoni 50, 70, 90 °C haroratda 200, 180 va 160 g/l natriy xloridi konsentratsiyasida amalga oshirildi. Tanlab eritishning davomiyligi har bir bosqichda Q:S = 1:4 nisbatda 1 soat etib belgilandi. Qo'rg'oshin xloridini erimagan komponentlardan tozalash uchun eritma dekantatsiya, yuvish va filtrlash jarayonlaridan o'tkazildi. Tuzli eritmaning yuqori konsentratsiyasida kumush eritmaga o'tganligi sababli, tuzli tanlab eritishda tuzning konsentratsiyasi 200 g/l dan oshirilmagan holda tadqiqotlar olib boriladi.

III bosqichda tuzli tanlab eritishdan keyin cho'kmaning massasi 48% ga kamaydi. Tanlab eritish jarayonida qo'rg'oshin, mis sulfati, rux sulfati va boshqa qo'shimchalar eritmaga o'tishi natijada cho'kmada oltin va kumush deyarli ikki marta boyib, mos holda 8,75 va 194,5 g/t ni tashkil etdi. Olingan cho'kma yallig' qaytaruvchi pechda mis boyitmasini eritish jarayoniga yuborilish maqsadga muvofiq bo'lib, mis shteyniga oltin va kumushning ajralishi hisobiga eritishning texnologik ko'rsatkichlari oshadi.[2, 3, 4, 5]

Texnologik va eksperimental tadqiqotlar natijasida tanlab eritish jarayonining optimal texnologik parametrlari aniqlandi (2-rasm). Bunga ko'ra xarorat 90 °C bo'lganda dastlabki mahsulot tarkibidagi qo'rg'oshinning erish jarajasi 94% ni tashkil etdi. Dekantatsiya va filtrlashdan so'ng eritma tarkibidagi qo'rg'oshin pH 8,5-9 gacha bo'lgan muhitda texnik soda qo'shilishi bilan karbonlandi.

Karbonlashdan so'ng bo'tana filtrlananib, PbCO_3 olinadi va eritma aylanma eritma sifatida ishlatiladi.

O'tkazilgan tajribalar natijalarini tahlil qilish quyidagi xulosalarni beradi:

- tanlab eritish jarayonida haroratning oshishi qo'rg'oshinning erish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

- tuzli tanlab eritish jarayonida nodir metallar eritmaga o'tmaydi va filtrlash jarayonida ajratib olinib, tarkibida nodir metallarning miqdori deyarli ikki marta oshgan kek keyingi qayta ishlashga yuboriladi;

- ilmiy izlanishlar asosida konverter changini qayta ishlashning maqbul sxemasi ishlab chiqildiki, bu sxemani qo'llash nafaqat qimmatli komponentlarni ajratib olish, balki ekologik muammolarni ham bartaraf etish imkonini beradi.[9,10]

2-rasm. Konverter changini III- bosqichli tuzli tanlab eritishdan keyin qo'rg'oshinning erish jarayoni vaqtga va haroratga bog'liqligi.

Xulosalar. Mis eritish zavodlarida mayda dispersli changlarini qayta ishlash uchun yangi zamonaviy texnologiyasini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning dolzarbligi ushbu omillar tufayli vujudga keladi:

- bu mahsulotlar qimmatbaho xom- ashyo va eng asosiysi, ham iqtisodiy jihatdan ham ekologik jihatdan muhim bo'lgan mustaqil qayta ishlashga yo'naltirilishi lozim; - mis eritish zavodi changlarini qayta ishlab tabiatni muhofazalash va aholini salomatligi

uchun yetadigan turli zararlarni oldini oladi va rudali xom-ashyodan foydalanishning kompleksligini oshiradi. Shu nuqtai nazardan, changlar tarkibidan nodir va qimmatbaxo metallarni ajratib olish Olmaliq konmetallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati iqtisodiyotiga ortiqcha kapital xarajatlarsiz xom-ashyo bazasi sifatida hamda qo‘shimcha daromad manbai bo‘lib xizmat qilib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Саидахмедов А.А. Хасанов А.С. Изучение технологии получения металлического свинца из конвертерной пыли медеплавильного завода АО АГМК // Научно-технический и производственный журнал “Композиционные материалы” Специальный выпуск, посвященный международной Узбекско-Белорусской научно-технической конференции, Ташкент 2020. с 132-134.

2. Saidakhmedov A.A., Khasanov A.S., Buronov A.B. Studying technologies of producing metal lead from converter dust of copper melt factory jsc ammc I Eurasian Union of Scientists N7 (76), 2020. - p4-7.

3. Ashurova, F., & Xudoymuratov, S. (2024). ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASIDA HOSIL BO‘LGAN KUL VA SHLAKLARNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH USULLARINI O‘RGANISH. *Talqin Va Tadqiqotlar*. извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/2161>

4. Носиров, И., Худоймуратов, Ш., & Аширматова, М. (2023). ОЛТИН САРАЛАШ ФАБРИКАЛАРИНИНГ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ГРАВИТАЦИЯ УСУЛИДА БОЙИТИШ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 6), 232–236. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/18518>

5. Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich, Amriddinov Muxriddin Qudratilloevich, Murodillaeva Sabrina Otabek kizi KONVERTER CHANGLARI TARKIBIDAN OLTIN VA KUMUSHNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH // SRT. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konverter-changlari-tarkibidan-oltin-va-kumushni-ajratib-olish-texnologiyasini-tadqiq-qilish>

6. Xudoymuratov, S., & Tursunova, I. (2024). RENIY METALINI OLINISHI VA QO‘LLANILISH SOHALARI. *Interpretation and Researches*, 2(7(29)). Извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2381>

7. Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich, Boltayev Olmos Najmidinovich, & Xaydaraliev Xolbay Rustam O‘G‘Li (2020). MIS ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK ERITMALARIDAN METALLARNI CHO‘KTIRUVCHI REAGENTLAR YORDAMIDA AJRATISH. *International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences*, 1 (2), 36-45. doi: 10.24412/2181-144X-2020-2-36-45

8. ШМ Муносибов, ХК Каршиев, ХР Хайдаралиев Методы очистки технологических газов // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья. 2022. С 133-137

9. Abduraxmonov, S., Mamaraximov, S., Xaydaraliyev, X., & Shaxobov, T. (2022). Olmaliq sharoitida konvertor changlarini qayta ishlashning zamonaviy usuli. Science and Education, 3(4), 315-319.

10. Абдурахмонов С., Темур Ш., Мамарахимов С., & Каршибоев Ш. (2022). ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КОНВЕРТЕРНОЙ ПЫЛИ. Involta Scientific Journal, 1(5), 226-232.